

Alexandra David-Néel,

un sommet occidental des cultures himalayennes.

Index commenté de ses interviews :

“Le Tibet tel que je l'ai vu”.

par Jean-Pierre Robert, 2023.

Mise en contexte, techniques et autorités rencontrées : les interviews tardifs parachèvent l'œuvre écrite par la lucidité, la synthèse, la maîtrise de diffuser.

Cinq enregistrements représentant 4h30, à ces adresses :

- Enregistrement no 1/5

https://www.youtube.com/watch?v=KOEcbPsCTFc&ab_channel=LeS%C3%A9maphore

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/alexandra-david-neel-j-ai-vecu-en-ermite-sur-le-dernier-versant-des-himalayas-ravitaille-deux-fois-par-an-4727696>

Société, Religion

- Enregistrement no 2/5

https://www.youtube.com/watch?v=uVMbjaT9dCs&ab_channel=LeS%C3%A9maphore

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/alexandra-david-neel-s-il-est-bon-de-manger-les-tibetains-pensent-que-il-est-encore-meilleur-de-boire-6499273>

Institution féodale au Tibet, paysannerie, organisation de la société tibétaine.

- Enregistrement no 3/5

https://www.youtube.com/watch?v=mjsJ_xhsL98&ab_channel=LeS%C3%A9maphore

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/alexandra-david-neel-le-mot-femme-se-dit-en-langue-tibetaine-naissance-inferieure-ou-nee-inferieure-6600034>

Les femmes, conditions de vie, climat au pays des neiges, contes

- Enregistrement no 4/5

https://www.youtube.com/watch?v=ciOglf_m4oY&ab_channel=LeS%C3%A9maphore

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/alexandra-david-neel-j-ai-parcouru-le-tibet-en-tous-sens-en-toute-saison-a-cheval-et-a-pied-2325565>

Le bouddhisme au Tibet, phénomènes singuliers au Tibet, magies et Lamas,
philosophie tibétaine

- Enregistrement no 5/5

https://www.youtube.com/watch?v=XJW-Q7Z-FUo&ab_channel=LeS%C3%A9maphore

<https://www.radiofrance.fr/dossiers/alexandra-david-neel-lintegrale-en-cinq-entretiens-1954>

Littérature tibétaine

Résumé.

ALEXANDRA DAVID-NÉEL 1868-1969

St Mandé puis Bruxelles, 1er prix de Chant, 1895 cantatrice, 1912 arrivée au Sikkim puis Kalimpong et le 13e Dalai Lama, 1916 Tibet et le Panchen Lama, puis Japon Corée Chine Mongolie Tibet, 1924 Lhasa, 1925 Toulon et Europe, 1937 Chine Tibet, 1946 Digne Monaco, 1968 renouvellement de passeport pour le Tibet. Ses cendres dispersées à Bénarès.

En 1954, à 86 ans, sont évoqué ses voyages au Tibet, première femme occidentale à Lhasa en 1924 :

Entretiens avec Michel Manoll « Le Tibet tel que je l'ai vu » . 4h30.

Radio Télévision Française, Chaîne Nationale, 1954-55.

FRANCE CULTURE, « À voix nue »

<https://www.radiofrance.fr/dossiers/alexandra-david-neel-lintegrale-en-cinq-entretiens-1954>

Index commenté de «Le Tibet tel que je l'ai vu».

Par Jean-Pierre Robert, 2023.

Ces interviews de A. David-Néel bousculent les idées reçues de bonne foi. À 86 ans son expression est totalement libre, humour et pertinence fusent. Les accents de sa voix, ses intellectualité et qualité d'expression, rythmes, jeux et rires viennent préciser nombre d'informations de son itinéraire personnel comme voyageuse de l'esprit. Le montage analogique de ces interviews de 1954 échappe le plus heureusement du monde aux raccourcis faciles, le ton est vrai.

Une fois les descriptions sociologiques du Tibet convenu utilement évacuées, son choix d'élocution et de communication est le « mine de rien ». Si le sujet est le Tibet et son bouddhisme lamaïque, elle ne manque pourtant pas d'ouvrir des synapses illustrées vers les taoïsme, Indouïsme, Bön et des magies népalaises.

Pour repositionner la réalité de sa personne, A. David-Néel a vécu 5 années seule en ermitage à 3900m d'altitude. Pour le chercheur ces indications incontournables sont suffisantes : objectivement donc elle maîtrise le *Toumo*.

À l'auditeur qui n'est pas coutumier de ce terme, *Toumo* est une des six techniques *connues* sous le nom de 6 Yoga de Naropa (Abhayakirti en sanskrit, 11^e s.). Ces techniques (*Yoga*) furent transmises à Jetsun Milarepa (11^e-12^e s.) –cité dans l'enregistrement- par son formateur (*guru*) Marpa (11^e s.) –traducteur du sankrit vers le tibétain, les deux étaient laïcs - connu comme fondateur historique du bouddhisme tibétain Kagyupa.

Ces six techniques sont *Toumo*, la maîtrise de l'augmentation de chaleur du corps (technique validée, pour le lecteur non rebuté par les quantifications scientifiques, par la revue Nature, article 295, 1982 *), *Gioulé* la doctrine du corps illusoire –présentée dans l'enregistrement-, Mi Lam le sentier du rêve -que nous appelons rêve lucide (validé de même par Current Biology 31, 1417–1427 April 12, 2021 **), *Eu Sel* la claire lumière –un développé de la précédente-. Les techniques 5 et 6 liées à la mort et la réalisation post-mortem de l'idéal bouddhique sont : Bardo -exposé dans l'enregistrement-, et Po Wa le transfert de conscience.

Toutes ces informations sont présentées depuis son expérience sur elle-même, dans notre langage occidental. Une autre altitude est encore celle de son esprit. Pourquoi ne pas avoir continué ? Comme elle le dit : « les dieux*** ne m'en ont pas trouvée digne », pour notre régal de l'entendre, et notre information.

* Les institutions : Harvard Medical School, Boston, USA ; Institut national des sports Netaji Subhas, Patiala, Inde; US Army Research Institute of Environmental Medicine, Natick, Massachusetts, USA.

** les institution : COST (European Cooperation in Science and Technology), UE. Northwestern University, Evanston, IL, USA. Osnabrück University, Germany. Sorbonne Université, Inserm, CNRS, Paris, France. University of Bologna, Bologna, Italy. University of Texas, Austin, TX, USA. Etc...

*** A. David-Néel n'est pas polythéiste, c'est un trait d'humour. La notion de Dieu omniscient est totalement étrangère à la culture des lettrés asiatiques. Nous héritons là d'abus de langage historiques dus à des confusions anciennes entre ce qu'on appelle philosophie asiatique et les religions telles que nous les entendons en Occident. Confusions qui ont fait que ce qu'il serait plus correct d'appeler les réalisés -au sens bouddhique- sont confondus avec le mot *dieux* comme si il s'agissait de polythéismes.

Il y a bien entendu des pratiques populaires de type religieux ou superstitieux autour de tous ces exercices. Elles concernent des populations hors d'éducatons et sont structurantes socialement. Celles-ci, ici en introduction, concernent et précisent l'aspect sociologique du sujet.

Summary

ALEXANDRA DAVID-NÉEL 1868-1969

St Mandé then Brussels, 1st prize for singing, 1895 singer, 1912 arrival in Sikkim then Kalimpong and the 13th Dalai Lama, 1916 Tibet and the Panchen Lama, then Japan Korea China Mongolia Tibet, 1924 Lhasa, 1925 Toulon and Europe, 1937 China Tibet , 1946 Digne Monaco, 1968 passport renewal for Tibet. His ashes scattered in Benares.

In 1954, at the age of 86, her travels in Tibet are mentioned, the first Western woman in Lhasa in 1924:

Interviews with Michel Manoll “Tibet as I saw it”. 4:30.

French Radio Television, National Channel, 1954-55.

FRANCE CULTURE, “With a naked voice”

<https://www.radiofrance.fr/dossiers/alexandra-david-neel-lintegrale-en-five-interviews-1954>

Annotated index of “Tibet as I saw it”.

By Jean-Pierre Robert, 2023.

These interviews by A. David-Néel challenge accepted ideas in good faith. At 86, her expression is totally free, humor and relevance abound. The accents of her voice, her intellectuality and quality of expression, rhythms, games and laughter come to specify a lot of information from her personal itinerary as a traveler of the spirit. The most fortunately in the world, the analogue editing of these 1954 interviews escapes computer functional editings, the tone is true.

Once the sociological descriptions of Tibet have been usefully evacuated, his choice of speech and communication is the " looking the other way"

If the subject is Tibet and its Lamaic Buddhism, it nevertheless does not fail to open illustrated synapses towards Taoism, Hinduism, Bön and Nepalese magic.

To reposition the reality of her person, A. David-Néel lived 5 years alone in a hermitage at an altitude of 3900m. For the researcher in personal subtle energies these essential indications are sufficient: objectively she masters the *Toumo*.

To the listener who is not accustomed to this term, *Toumo* is one of the six techniques known as the *6 Yogas of Naropa* (Abhayakirti in Sanskrit, 11th c.). These techniques (Yoga) were transmitted to Jetsun Milarepa (11th-12th c.) - quoted in the recording - by his trainer (guru) Marpa (11th c.) - translator from Sankrit to Tibetan, both were lay people - known as the historical founder of Tibetan Kagyupa Buddhism.

These six techniques are *Toumo*, the control of the increase in body heat (technique validated, for the reader not put off by scientific quantifications, by the journal Nature, article 295, 1982 *), *Gioulé* the doctrine of the illusory body – presented in the recording-, *Mi Lam* the path of the dream -which we call lucid dreaming (validated likewise by Current Biology 31, 1417–1427 April 12, 2021 **), *Eu Sel* the clear light –a development of the previous one- . Techniques 5 and 6 related to death and the post-mortem realization of the Buddhist ideal are: *Bardo* -explained in the recording-, and *Po Wa* the transfer of consciousness.

All this information is presented from her experience on herself, in our occidental language. Another altitude is still that of her mind. Why didn't you continue? As she says, “the gods *** found me unworthy”, for our delight to hear her, and our information.

* Institutions: Harvard Medical School, Boston, USA; Netaji Subhas National Sports Institute, Patiala, India; US Army Research Institute of Environmental Medicine, Natick, Massachusetts, USA.

** the institutions: COST (European Cooperation in Science and Technology), EU. Northwestern University, Evanston, IL, USA. Osnabrück University, Germany. Sorbonne University, Inserm, CNRS, Paris, France. University of Bologna, Bologna, Italy. University of Texas, Austin, TX, USA. Etc...

*** A. David-Néel is not a polytheist, it's a touch of humor. The notion of an omniscient God is totally foreign to the culture of Asian scholars. We inherit here historical misuses of language due to ancient confusions between what is called Asian philosophy and religions as we understand them in the West. Confusions that have caused what would be more correctly called the realized - in the Buddhist sense - to be confused with the word gods as if it were polytheisms.

There are of course popular practices of a religious or superstitious type around all these exercises. They concern populations without education and are socially structuring. These, here in the introduction, concern and specify the sociological aspect of the subject.

ENREGISTREMENT NO 1/5

https://www.youtube.com/watch?v=KOEcbPsCTFc&ab_channel=LeS%C3%A9maphore

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/alexandra-david-neel-j-ai-vecu-en-ermite-sur-le-dernier-versant-des-himalayas-ravitaille-deux-fois-par-an-4727696>

Société, Religion

Les commentaires de A. David-Néel sur l'invasion du Tibet par la Chine peuvent étonner. On pourra les resituer dans les dates : en 1949 le Parti Nationaliste Chinois se réfugie à Formose, l'avancée communiste devient incontournable. L'invasion du Tibet intervient en octobre 1950. Les présents enregistrements datent de 1954, à ces dates les Dalai Lama et Panchen Lama sont à Pékin et espèrent encore ; le Dalai Lama ne se réfugiera en Inde qu'en 1959. La France et le G^{al} de Gaulle reconnaissent la République Populaire de Chine en 1964. La *révolution culturelle* chinoise commencera ensuite en 1966, les causes et décisions des 20 millions de morts dénombrés et de toutes les populations déplacées ne seront connues officiellement qu'en 1976. Les régions citées de Kham et Amdo font référence aux régions nord et est du Tibet historique, annexées administrativement déjà en 1933.

- 00 :00 1^{ERE} EMISSION
- (01 :50 Contexte de l'interview, description des lieux. bibliothèque, culture et art de A. David-Néel)
- (02 :50 Musique de procession)
- 04 :00 Regard sur histoire de la relation entre Chine et Tibet
- 08 :25 Les différentes obédiences bouddhistes
- 08 :30 Particularité des Bhön, parallèle avec les taoïstes chinois
- 09 :05 Une centaine de tribus tibétaines
- 11 :40 Les ermites au Tibet
- 12 :40 Les ermites dans cavernes, maisonnettes, maisons confortables d'érudits
La Montagne de la Mer (le Grand Lac Bleu, Kokonor, 3200m),
- 14 :15 A. David-Néel, ermite dans l'Himalaya à 3900m
- (15 :08 Musique de prière)
- 15 :55 Invasion des Britanniques à Lhassa en 1904, et l'influence russe
- 16 :40 13^e Dalai Lama. Espionnages et luttes de pouvoir à Lhassa
- 20 :40 Une confusion avec Georges Gurdjieff
- (21 :10 Musique tibétaine pentatonique dans une échelle tempérée)
- ...
- (24 :50 Chant de femme)
- 25 :25 Rencontre de David-Néel avec le 13^e Dalai Lama, à Kalimpong (Darjeeling)
Puis amitié avec le Panchen Lama à Shigatsé
- 26 :18 Rivalités prochinoise et probritanniques
- 26 :34 Retour à Lhassa du 13^e Dalai Lama, violences
- 27 :22 1933, Sauvageries autour de la disparition du 13^e Dalai lama
- 28 :10 Expulsion des chinois de Lhassa, puis invasion communiste
- 30 :27 2^e ÉMISSION
- 31 :35 Avant le communisme, une théocratie ?
- 39 :55 Le Dalai Lama n'est pas un pape
- 40 :20 La doctrine bouddhiste, Siddhartha Gautama
- 40 :50 Pour les tibétains cultivés : pas de moi, donc pas de réincarnation ...
- 41 :10 Le commun adopte la doctrine hindouiste de la réincarnation

- 41 :50 Quid des Tulku
 42 :26 Les Dalai Lama sont des Tulku
 43 :47 les Avatars
 44 :10 Les Dalai Lama sont imprégnés de l'émanation de Shenrezig
 (45 :39 Interlude musical, voix solo de jeune femme)
 46 :30 Le Dalai Lama ne dirige pas de dogme, nul ne pouvant imposer aucune croyance à quiconque.
 47 :45 Le clergé tibétain
 48 :40 Chacun a son domicile privé, un monastère est comme une ville
 50 :30 Le Guru
 51 :10 Sociologie des monastères
 54 :49 Éducation des intellectuels
 56 :46 David-Néel dans son monastère à Kumbun

ENREGISTREMENT NO 2/5

https://www.youtube.com/watch?v=uVMbjaT9dCs&ab_channel=LeS%C3%A9maphore

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/alexandra-david-neel-s-il-est-bon-de-manger-les-tibetains-pensent-qu-il-est-encore-meilleur-de-boire-6499273>

Institution féodale au Tibet, paysannerie, organisation de la société tibétaine.

- 00 :00 3^{EME} EMISSION
- 03 :26 Le Tibet n'est pas ce qui est marqué sur les cartes. Multiplicité des sous-régions, des autorités et cultures
- 03 :41 Les roitelets (dialpo)
 06 :30 Naissances illustres
 08 :05 Étiquette, emblèmes, revenus,
- 12 :05 La justice
 13 :53 Exemple de procédures
- 18 :30 L'autorité des *hommes du gouvernement* (djungimi)
 19 :05 Une anecdote
- 21 :10 Une fête de nouvel an
 Hiérarchies, abondances des mets, boissons, danses, improvisations chantées, alcool et chutes des corps
 27 :30 Abstinenances des sages
- 29 :15 4^{EME} EMISSION
- Paysannerie
- 30 :35 Superstition
 31 :20 Les êtres maléfiques, protections magiques
- 34 :00 Dettes : funérailles, vanités, rivalité des funérailles
 34 :30 Exemple de cela
 36 :13 Pas d'embaumement, conservation des corps en public avant inhumation, position

- rituelle du corps, récupération des liquides de putréfaction dans des grains, puis utilisation alimentaire de ce grain.
- 38 :35 Rituel funéraire chez les gens riches.
- 38 :48 Autres procédés de conservations des corps pour les grands personnages.
Usage du sel pour momification
- 39 :25 Usage de cuisson dans du beurre pour durcissement des chairs (mardong). Habillements, puis visage décoré à la feuille d'or
- 39 :49 Sinon, incinération ou dévoration par les vautours
- 40 :10 Réemplois ensuite des sel et beurre rituels
- 40 :20 Exemple du sel du Panchem Lama, revente aux pèlerins et réutilisation comme remède
- 40 :45 Autre exemple avec du sucre en Birmanie
- 42 :10 Autres dettes funéraires, réception ouverte
- 40 :50 Réception des cadeaux, liste des donateurs, dettes de cadeaux funéraires
- 45 :22 Dettes d'impôts
- 45 :30 Perception des impôts,
- 47 :40 Taux d'usure
- 48 :28 Étages et chaînes de corruptions
- (49 :30 chant d'enfant)
- 50 :20 Apports chinois, irrigations, routes, refus des populations.
- 51 :00 Exemple d'un village traditionnellement et déjà anciennement articulé sur l'égalité intégrale
- 53 :35 Exemple personnel d'un chien acheté

ENREGISTREMENT NO 3/5

https://www.youtube.com/watch?v=mjsJ_xhsL98&ab_channel=LeS%C3%A9maphore

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/alexandra-david-neel-le-mot-femme-se-dit-en-langue-tibetaine-naissance-inferieure-ou-nee-inferieure-6600034>

Les femmes, conditions de vie, climat au pays des neiges, contes

- 00 :00 5^{EME} EMISSION
- 02 :20 Pas d'autochtone au Tibet, des coutumes de provenances. Condition des femmes semble avoir été stable.
- 03 :25 Regrets de ne pas être née homme
- 04 :25 Pouvoir féminin, force musculaire féminine, voyages seules et en groupes, rixes victorieuses, indépendance économique
- 06 :20 Le mariage, dote masculine, apport féminin au mariage demeurant propriété de la femme, dont divorce.
(07 :40 Chant de jeune femme)
- 08 :25 Polygamie et conventions matrimoniales, polyandrie, unions libres.
- 09 :45 Polyandrie intrafamiliale
- 12 :50 Exemple d'un arbitrage chez un haut lama magicien tantrique
- 15 :50 Cas particulier des couples tantriques (yab et youn) de fidélité indissoluble

- 17 :30 exemples d'exceptions
- 18 :55 Les unions libres, souvent chez les commerçants
- 19 :45 Séduction et mariages des jeunes gens, mariages arrangés
- 20 :25 Divorce, remariages
- 21 :15 Femmes célèbres tibétaines
- 21 :50 Exemple historique de l'an 900
- 22 :55 Exemple de Poionde, 7^e s.
- 25 :00 Anecdote sur une femme polyandre
- 29 :00 6^{EME} EMISSION
- 30 :03 Confusions quant aux climats tibétains
- 32 :02 Modalités de voyages personnels
- 32 :50 Aventure en hiver à 4800m
- 36 :36 Autre aventure 5200m
- (37 :50 Musique de trompes, cymbales et hautbois)
- 38 :40 Abominables hommes des neiges (migu, homme sauvage)
- 40 :40 Contes et talents psychologiques flatteurs mais polis des conteurs paysans
- 42 :02 Exemple de témoignages d'intelligences des migu
- 45 :50 Anecdote d'une rencontre d'un migu
- (44 :90 Mélopée d'un vieillard)
- 45 :50 Autre narration de migu d'un anachorète
- 48 :30 Autre narration d'un fonctionnaire chinois
- 50 :39 Un conte traditionnel de Gésar de ling
- 53 :10 Histoire personnelle à la lisière entre illusion et réalité à 5000m

ENREGISTREMENT NO 4/5

https://www.youtube.com/watch?v=ciOglf_m4oY&ab_channel=LeS%C3%A9maphore

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/alexandra-david-neel-j-ai-parcouru-le-tibet-en-tous-sens-en-toute-saison-a-cheval-et-a-pied-2325565>

Le bouddhisme au Tibet, phénomènes singuliers au Tibet, magies et Lamas,
philosophie tibétaine

- 00 :00 7^{EME} EMISSION
- 02 :15 Religion en Inde, degré populaire et degré intellectuel, Chine areligieuse
- 03 :30 Tibétain : population jaune, bouddhisme philosophique dans l'intelligentsia et chamanisme populaire
habillé de phraséologie bouddhiste
- 04 :00 Admiration constante de l'amour vers tous les êtres
- 04 :07 Exemple dans des légendes pieuses indienne bouddhiste
- 05 :40 Exemple de Milarepa, pourtant carnivore
- 07 :10 Chamanisme populaire, Bön, pratiques mêlée de type taoïste chinois, tantrisme sectaire d'origine
népalaise
- 08 :30 Absence de préoccupations religieuses dans la population, rituels de routines

- 09 :38 Athéisme populaire, mais 6 espèces d'êtres :
- 10 :00 Dieux (êtres de réalisation), et non-dieux guerriers empruntés à la mythologie indienne
 - Hommes, et non-hommes (minayin) fées, génies, esprits des éléments etc.
 - Animaux, et êtres en proie à la souffrance (effets transitoires dus aux causes des comportements)
- 12 :50 Génies et fées, évocations de cela
- 13 :20 Anecdote d'une manifestation magique
 - 14 :00 Absence d'anthropomorphisme chez les tibétains : lacs, roches et arbres magiques et conscients
 - 15 :06 Témoignage personnel
- 16 :20 Autre récit
- 19 :30 Rocs animés dont rituel chamanique tantrique, enfants de brouillards
- 22 :50 Autres rocs magiques
- 23 :39 Modalités d'explications tibétaines
- 24 :10 Conscience de type particulier, apparition créée par un magicien ou un autre être qu'humain, individu magique (tulpa), projection activée par des humains,
- 25 :25 Rocs anthropophages : deux explications populaires
- 27 :00 Autres récits, rite sorcier, pratique cadavérique (roland)
- 28 :50 Origine tantrique shivaïste népalaise
- 29 :10 Culte des ancêtres d'origine chinoise, et bouddhisme des intellectuels tibétains
- 30 :50 8^{EME} EMISSION
- 31 :45 Initiations
- 32 :28 Un lama : la fascination des fables
- 32 :58 Phénomènes violant les lois naturelles
- 33 :50 Au tibétain, l'extraordinaire paraît naturel ou issu d'habilités particulières, l'extraordinaire comme extension de la pensée, ou d'organes spécifiques
 - 37 :00 Télépathie
 - 37 :48 Témoignage personnel
- 38 :20 Doctrines philosophiques
- 38 :50 Voir des gens à des endroits où ils ne sont pas, exemple personnel
- 41 :35 Douter de tout, place d'une réalité
- 42 :00 La réalité comme construction de l'esprit
 - 42 :38 Un entraînement à cela avec un dieu tutélaire (yidam)
 - 46 :40 Réalisation personnelle concluante
- 49 :00 La mort telle qu'elle est conçue généralement au Tibet, étant rappelé que cela est une conception opposée au bouddhisme
- 50 :20 Situation habituelle du jeune défunt, et lecture du Bardo Todol
 - 52 :20 Quelques indications traduites du Bardo Todol
 - 54 :20 Description de la nature du vécu de l'entre-deux (Bardo) comme projection du défunt
 - 57 :35 Même projections alors actives dans le cas d'un occidental
 - 57 :55 Cas de l'athée. Ruminations

ENREGISTREMENT NO 5/5

https://www.youtube.com/watch?v=XJW-Q7Z-FUo&ab_channel=LeS%C3%A9maphore

<https://www.radiofrance.fr/dossiers/alexandra-david-neel-lintegrale-en-cinq-entretiens-1954>

Littérature tibétaine

Un des points saillants interpelle particulièrement, il s'agit du livre en tant qu'objet magique. A. David-Néel a déjà précisé que les lamas tibétains ne savent généralement pas lire au sens au nous l'entendons, étant nous-même spontanément habitués à penser selon l'école laïque obligatoire depuis des générations.

Nous avons entendu dans l'Enregistrement 1/5 que les tibétains pratiquent habilement une politesse accueillante qui consiste à dire à l'interlocuteur ce qu'il souhaite entendre. Nous apprenons que les lamas sachant lire, ou croyant savoir lire ne peuvent souvent que reproduire les sons inscrits en sanskrit, que la musique des mots. Le sens interprété en est une répétition des ouï-dire de commentaires antérieurs. La distorsion pour l'intellect occidental est considérable.

- 00 :00 9^{EME} EMISSION
- 01 :40 Bibliothèque personnelle
- 02 :55 Éléments superstitieux liés à l'objet livre
- 03 :20 Anecdote, le livre-autel
- 03 :58 Autre anecdote, convocation de la pluie
- 06 :55 Les traductions du sanskrit (9e à 11e s.)
- 07 :10 Productions endogènes
- 07 :24 Différents titres
- 08 :00 Différentes biographies de lamas et thaumaturges
- 08 :38 Ralopa : un miracle
- 09 :15 Productions liées aux différents courants religieux, Sakyapa, Kagyupa, Dzogchenpa
- 09 :33 Gesar de Ling, 7e-8e s, (écrit personnellement saisi depuis des narrations rituelles)
- 10 :40 Extrait cité
- 14 :00 Poèmes élégiaques
- 14 :15 Poème des Bosquets des Lotus
- 18 :00 Le 6e Dalai Lama Tsangyang Gyatso, philosophe libertin et poète
- 18 :10 Citations
- 19 :20 Anecdote, et poème connexe
- 20 :20 Milarepa
- 20 :28 Poèmes authentiques et apocryphes
- 20 :37 Exemple possiblement authentique « Je me prosterne à tes pieds...
- 22 :05 Autre exemple : « Moi Mila, vieil homme... »
- 22 :30 Autre exemple : « ... Si je puis mourir ainsi »
- 24 :00 Salutation rituelle : « Asseyez-vous doucement, allez-vous-en doucement »
